

TABIY FANLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION VA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH ORQALI DARSLARNI QIZIQARLI TASHKIL ETISH

Abdurazzoqova X.M

Farmatsevtka instituti akademik litseyi Biologiya o‘qtuvchisi

abdurazzokovahursida91@gmail.com

“Eng katta boylik bu — aql-zakovat va ilm, eng katta meros bu — yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu — bilimsizlikdir. Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu — ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir.

Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq”

Shavkat Mirziyoyev

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kun ta’lim talablari sifatida tadbiq etilayotgan zamonaviy innovatsion metodlardan to‘g‘ri va unumli foydalanish haqida fikr mulohazalar keltirib o‘tilgan. Innovatsion metodlar dars jarayonini foydali, o‘quvchi uchun qiziqarli va samarador bo‘lishini ta’minlabgina qolmay, o‘qtuvchi uchun ham yangicha usullar orqali pedagogic mahoratni oshirishiga yordam beradi. Maqolada innvatsion va interfaol usullardan bir nechtalari keltirib misollar bilan yoritilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion texnologiyalar, interfaol usullar, metod.

Annotation: In this article, opinions are given about the correct and effective use of modern innovative methods, which are applied as educational requirements today. Innovative methods not only ensure that the lesson process is useful, interesting and effective for the student, helps the teacher to improve his pedagogical skills through new methods. In the article, some of the innovative and interactive methods are highlighted with examples.

Key words: Innovative technology, interactive methods, pedagogical skills

Аннотация : Аннотация: В данной статье приводятся мнения о правильном и эффективном использовании современных инновационных методов, которые сегодня применяются в качестве образовательных требований. Инновационные методы не только обеспечивают, чтобы процесс урока был полезным, интересным и эффективным для ученика, помогал учителю совершенствовать свое педагогическое мастерство с помощью новых методов. В статье на примерах освещены некоторые инновационные и интерактивные методы.

Ключевые слова: Инновационные технологии, Интерактивные методы, Педагогический мастерство, методика.

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlarga, ayniqsa dars o‘tish usullari va dars jarayonida qo‘llaniladigan metodika, o‘qituvchining mahorati, professionalismizga juda katta ahamiyat berilmoqda. Ayniqsa ta‘lim jarayonida yangi pedagogic tushunchalar, interfaol metodlar, innovatsion g‘oya va texnologiyalar ta‘lim tizimini tubdan o‘zgartirib yubormoqda. Mamlakatimizda ham ta‘lim dargohlariga yangi zamonaviy texnologiya va dasrsni samarali o‘tishga yordam beruvchi innovatsiyalar jalb qilinmoqda.

Zamonaviy o‘qitish tizimida o‘qituvchi o‘quvchilarga an‘anaviydan yiroq holda dars berishi, ya‘niki ijodkorlik nuqtayi nazaridan qarashlarni tashkil etilishi, pedagogic mahorat ila izlanuvchanlik hususiyatlarini shakllantirishi va pedagogic yangi usullardan foydalangan holda darslarni qiziqarli va zamon talabiga mos ravishda, o‘quvchilarga qiziqarli bo‘ladigan qilib tashkil etishi kerak deb o‘ylayman. Albatta buning uchun u bir nechta yangi interfaol usullardan foydlana olishi va ular haqida ozgina bo‘lsa ham ma‘lumotga ega bo‘lishi kerak.

Interfaol metodlar bu ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamagan holda, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishni maqsadini nazarda tutadi. Dars mobaynida ma‘lum nazariy bilimlarni o‘quvchilarga yetkaza olish, unda ayrim faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malakani hosil qilish, ma‘naviy sifatlarni shakllantirish, ko‘nikma hosil

qilish, ma’naviy sifatlarni shakllantirish, o’quvchining bilimni nazorat qilish o’qituvchidan pedagogic mahorat talab qiladi.

Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o’zaro muloqotda, o’zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjixatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o’quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o’rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. Interfaol metodlar deganda – ta’lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta’lim jarayonining markazida ta’lim oluvchi bo’lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo’llanilganda ta’lim beruvchi ta’lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta’lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.

Shunday qilib, fanlarni o’qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o’ziga xos xususiyatga ega. Ta’lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o’rganish va amalda qo’llash o’quvchi-talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to’g’ri yechimini topishlariga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. O’quvchi-talabalarning ijodkorligini va faolligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o’quvchi-talabalarning bilim, ko’nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi. Innovatsion ta’lim eng samarali shakl, vosita, metodlar, usullarni izlash yangi g’oyalarni yaratish natijasida yuzaga keladi. Shuning uchun innovatsiya ta’lim evolyutsiyasining muhim elementi hisoblanadi.

Hozirda tabiiy fanlarning rivojlanishi, fanlar o’rtasida differentsatsiya va integratsiya jarayonlarining vujudga kelishi ob’yektiv qonuniyat sifatida tabiiy fanlar biologiya, kimyo, fizika fanlari o’rtasida fanlararo bog’lanishni amalga oshirishni talab etmoqda.

Biologiya o’quv fanini o’qitishning vazifalari – asosiy biologik tushunchalar, nazariyalar va qonuniyatlar bilan tanishtirish, tirik organizmlarning yashash muhitiga moslashishlarning vujudga kelish mexanizmlari haqida ma’lumotlar berishdan iborat. Biologiya darslarida o’quvchilarning bilish faoliyati yalpi o’qitishni individual va kichik guruhlarda ishlash shakllari bilan uyg’unlashtirilganda juda yuqori samara beradi. Darslarda interfaol usullardan foydalanish o’quvchilarning darsga qiziqishlari va darsning qiziqarli tashkil etilishini ta’minlab beradi. Hozirgi kunda zamonaviy

metodlar ba interfaol usullar yangilanib bormoqda. Eng ko‘p qo‘llaniladigan interfaol usullardan biri “Aqliy hujum” usuli.

“Aqliy hujum” biror muammo bo‘yicha ta‘lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr-mulohazalarni to‘plab, ular orqali natijada ma‘lum bir echimga kelinadigan metoddir. “Aqliy hujum” metodining yozma va og‘zaki shakllari mavjud. Og‘zaki shaklida ta‘lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta‘lim oluvchilarning har biri o‘z fikrini og‘zaki bildiradi. Ta‘lim oluvchilar o‘z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Yozma shaklida esa berilgan savolga ta‘lim oluvchilar o‘z javoblarini qog‘oz varaqcha (kartochka)lariga qisqa va barchaga ko‘rinarli tarzda yozadilar. Ta‘lim oluvchilarda o‘z fikrini faqat og‘zaki emas, balki yozma ravishda bayon etish mahorati, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko‘nikmasi rivojlanadi. Bildirilgan fikrlar baholanmasligi ta‘lim oluvchilarda turli g‘oyalar shakllanishiga olib keladi. “Aqliy hujum” metodining o‘tkazilish tartibi quyidagilardan iborat:

1. Ta‘lim oluvchilar e‘tiboriga savol tashlanadi va ularga shu savol bo‘yicha o‘z javoblarini (fikr, g‘oya va mulohaza) bildirishlari so‘raladi.
2. Ta‘lim oluvchilar savol bo‘yicha o‘z fikr-mulohazalarini bildirishadi.
3. Ta‘lim oluvchilarning fikr-g‘oyalari to‘planadi.
4. Fikr-g‘oyalar ma‘lum belgilar bo‘yicha guruhlanadi.
5. Yuqorida qo‘yilgan savolga aniq va to‘g‘ri javob tanlab olinadi. Bu metod ta‘lim oluvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

«Aqliy hujum» metodining afzalliklari:

- natijalar baholanmasligi ta‘lim oluvchilarda turli fikr-g‘oyalarning shakllanishiga olib keladi;
- ta‘lim oluvchilarning barchasi ishtirok etadi;
- fikr-g‘oyalar vizuallashtirilib boriladi;
- ta‘lim oluvchilarning boshlang‘ich bilimlarini tekshirib ko‘rish imkoniyati ortadi;
- ta‘lim oluvchilarda mavzuga qiziqish uyg‘otadi

Keyingi, zamonaviy interfaol usul bu “klasster” usuli. Bu usul o‘quvchilarda darsning boshida va albatta ohirida hulosa sifatida qo‘llanilsa bo‘ladi. Bu usulda,

darsga oid mavzu yoziladi va uni qo‘sh tirnoqqa olinadi. Har o‘quvchining fikri yoziladi va dars oxirida huddi shu klasterga solishirish uchun darsdan olingan bilimlar yoziladi. Va klasterlar solishtiriladi. (1-rasm)

1-rasm : Gulning tuzilishi mavzusida klaster

Keys studi metodi.

Bugungi kunda ommalashib borayotgan “Keys-stadi” metodining keys topshiriqlarini tuzishning biologiya fanidagi turlariga to‘xtalamiz. Ular quyidagilarga bo‘linadi:

- 1) Amaliy keyslar;
- 2) O‘rgatuvchi keyslar;
- 3) Ilmiy tadqiqot keyslari.

“Keys-stadi” bo‘lib, (inglizcha keys - to‘plam, aniq vaziyat, study -ta‘lim) keysda bayon qilingan va talabalarni muammoni ifodalash hamda uning maqsadga muvofiq tarzdagi yechimi variantlarini izlashga yo‘naltiradigan aniq real yoki sun‘iy ravishda yaratilgan vaziyatning muammolivaziyatli tahlil etilishiga asoslanadigan ta‘lim uslubidir. Keys-stadi - ta‘lim, axborotlar, kommunikatsiya va boshqaruvning qo‘yilgan ta‘lim maqsadini amalga oshirish va keysda bayon qilingan amaliy muammoli vaziyatni hal qilish jarayonida bashorat qilinadigan o‘quv natijalariga kafolatli yetishishni vositali tarzda ta‘minlaydigan bir tartibga keltirilgan optimal usullari va vositalari majmuidan iborat bo‘lgan ta‘lim texnologiyasidir Keysda tavsiflangan aniq vaziyat o‘rganishni voqelikka bog‘lab qo‘yadi: sizga muammoni hal etish bo‘yicha

vaziyatni tahlil qilish, tahminlarni shakllantirish, muammolarni aniqlash, qo‘shimcha ma‘lumotni yig‘ish, tahminlarni aniqlashtirish va aniq qadamlarni loyihalashtirish imkonini beradi.

Hulosa qilib aytganda, har bir dars jarayoni yangicha yondashuv va bilimlarni talab etadi. O‘quvchilarning darsga –dars jarayoniga qiziqishini oshirish maqsadida o‘qituvchi tomonidan ko‘plab interfaol usullar taklif etilayapti va dars jarayonida qo‘llanilayapti. Bu esa, albatta samaradorlik oshishini ta‘minlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. <https://baxtiyor.uz/darslarda-qo'llanadigan-interfaol-metodlar/>

Zamonaviy ta‘lim metodlari – ta‘lim samaradorligi

Kafolati

(modern educational methods - a guarantee of educational efficiency)

musurmonov raxmatilla ; usarboeva d. U.; otaqulov a., kurbanbayeva n.

2. Tabiiy fanlarni o‘qitishda zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish: jamolova shalola sulaymonovna

3. “aqliy hujum” va “keys study” metodlari yordamida “funksiya hosilasi” mavzusini o‘qitish alijon xayrulloevich avezov aziza nazirjon qizi amrullayeva maftuna mizrob qiz

4. Keys-stadi innovatsion o‘qitish texnologiyasi sifatida tolibov saidjon g‘olibovich

5. “biologiyani o‘qitishda “keys-stadi” texnologiyasidan foydalanish matmuratova gulnoza bahtiyarovna

6. Interfaol metodlar va ularning ta‘lim jarayonidagi mohiyati mehmonov m.h.

7. https://conferences.uz/plugins/themes/bootstrap3/pdf/conf_23_2020/22.biologiya_yonalishi_2_qism.pdf

8. J.o. tolipova biologiyani o‘qitishda pedagogik texnologiyalar